

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПРИМЕНЕНИЕ КОСТНОГО РЕГЕНЕРАТОРА СТИМУЛ-ОСС ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ЛУНКИ
УДАЛЕННОГО ЗУБА****Исмаев Н.С.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Сохранение и восстановление объема костной ткани альвеолярных отростков челюстей после удаления зубов представляет собой одну из актуальных задач современной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В повседневной практике врача-хирурга достаточно часто возникает необходимость проведения оперативных вмешательств, связанных с удалением зубов на верхней и нижней челюсти. Настоящая работа представляет собой обзор клинической эффективности применения препаратов Стимул-ОСС (костнозамещающая губка) и раствора Бактизедим в послеоперационном периоде после экстракции зубов. Исследование было проведено на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского университета и отделения челюстно-лицевой хирургии Самаркандского городского медицинского объединения. В амбулаторных и стационарных условиях было обследовано 22 пациента в возрасте от 18 до 65 лет, обратившихся за помощью по поводу воспалительных заболеваний в области нижней челюсти. Проведение костной пластики с использованием препаратов Стимул-ОСС и Бактизедим после удаления зубов верхней и нижней челюсти продемонстрировало высокую клиническую эффективность. Данный подход способствовал устранению костных дефектов и деформаций, возникающих после экстракции, и создал условия для возможного полноценного ортопедического протезирования в дальнейшем.

Ключевые слова: альвеолярный отросток, удаление зуба, атрофия, замещение лунки, стимул-ОСС, бактизедим.

**THE USE OF THE STIMUL-OSS BONE REGENERATOR FOR THE REPLACEMENT OF THE
WELL OF THE REMOVED TOOTH****Ismatov N.S.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Preserving and restoring the volume of alveolar bone tissue of the jaws after tooth extraction represents one of the pressing challenges in modern oral and maxillofacial surgery. In everyday clinical practice, oral surgeons frequently face the need for surgical interventions involving the extraction of teeth from both the maxilla and mandible. This study provides an overview of the clinical effectiveness of using Stimol-OSS (a bone-substituting sponge) and Bactisidim solution during the postoperative period following tooth extraction. The research was conducted at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of the Samarkand State Medical Institute and the Maxillofacial Surgery Department of the Samarkand City Medical Association. A total of 22 patients aged 18 to 65 years, who presented with inflammatory conditions in the mandibular region, were examined under both outpatient and inpatient settings. Bone grafting procedures utilizing Stimol-OSS and Bactisidim solution following extractions of maxillary and mandibular teeth demonstrated high clinical effectiveness. This approach facilitated the elimination of bone defects and deformities resulting from tooth extraction and created favorable conditions for successful future prosthetic rehabilitation.

Keywords: alveolar process, tooth extraction, atrophy, hole replacement, stimulus-OSS, bactisedim.

**ОЛИБ ТАШЛАНГАН ТИШНИНГ КАТАКЧАСИНИ ЎРНИНИ ТЎЛДИРИШ УЧУН СТИМУЛ-
ОСС СУЯК РЕГЕНЕРАТОРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ****Исмаев Н.С.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Алвеоляр ўсиқ тўқимаси ҳажмини сақлаш ва тиклаш муолажалардан кейинги замонавий жарроҳлик стоматологияси ва юз-жағ жарроҳлигида долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Амалиётда жарроҳ шифокорлар кўп ҳолларда юқори ва пастки жағдаги тишларни олиб ташлаш билан боғлиқ жарроҳлик аралашувларини ўтказишга муҳтож бўлишади. Ушбу иш Стимул-ОСС (суюлтирувчи суюқ ўрнини босувчи губка) ва Бактизедим эритмаси препаратларидан фойдаланишнинг клиник самарадорлигига бағишланган таҳлилий кўриб чиқишини ўз ичига олади. Тадқиқот Самарқанд

давлат тиббиёт университети юз-жағ жарроҳлиғи кафедраси ва Самарқанд шаҳар тиббиёт бирлашмасининг юз-жағ жарроҳлиғи бўлими базасида ўтказилди. Амбулатор ва стационар шароитларда 18 ёшдан 65 ёшгача бўлган, настки жағ соҳасида яллиғланиш жараёнлари билан мурожат қилган 22 нафар бемор текширувдан ўтказилди. Юқори ва настки жағдаги тишларни олиб ташлашдан сўнг Стимул-ОСС ва Бактезидим препаратларидан фойдаланган ҳолда ўтказилган суяк пластикаси юқори клиник самарадорликни намойён этди. Бу ёндашув экстракциядан кейин юзага келадиган суяк етишимовчилиғи ва деформацияларни бартараф этишига ёрдам берди ҳамда келгусида тўлиқ ортопедик протезлаш учун қулай шарт-шароитлар яратди.

Калит сўзлар: алвеоляр ўсиқ, тишини сугуриш, атрофия, тиш катакчасини тўлдириш,, Стимул-ОСС, бактезидим.

Введение. Удаление зубов нижней и верхней челюсти нередко представляет собой технически сложную хирургическую манипуляцию, что обусловлено анатомо-топографическими особенностями расположения зубов, вариативностью формы и количества корней, а также наличием патологических изменений в окружающих костных и мягких тканях. В научной литературе описано множество подходов и тактик лечения пациентов с данной патологией. Операции экстракции часто сопровождаются выраженным травмированием костной и мягкотканной структуры в области удаляемого зуба. Особенно значимыми являются воспалительные осложнения, возникающие после удаления последних моляров верхней и нижней челюсти, что связано с высокой бактериальной обсемененностью перикоронарной зоны, а также морфологическими особенностями костного кармана в ретромолярной области. Заживление лунки после таких вмешательств не всегда протекает без осложнений. Часто наблюдаются гнойно-воспалительные процессы, такие как альвеолит, ретромолярный абсцесс, а также флегмонозные поражения околочелюстных тканей, что значительно снижает качество жизни пациентов и приводит к временной утрате трудоспособности у лиц всех возрастных категорий. В связи с этим особую актуальность приобретает комплексное применение антисептических средств с выраженным бактериостатическим и бактерицидным действием в сочетании с препаратами, способствующими ускорению реминерализации костной ткани и восстановлению анатомо-функциональной целостности лунки зуба. Такой подход обеспечивает благоприятные условия для репаративного остеогенеза и ускоренного заживления послеоперационной раны.

Таким образом, поиск и внедрение в клиническую практику современных антисептических и остеорегенераторных препаратов, обладающих выраженными противовоспалительными, антимикробными и костообразующими свойствами, является актуальной задачей хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Цель исследования. Целью настоящего исследования является повышение эффективности лечения пациентов за счёт применения остеопластического материала — губки Стимул-ОСС и антисептического раствора Бактезидима — после проведения сложных операций по удалению зубов верхней и нижней челюсти.

Материал и методы исследования. Исследование было проведено на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии Самаркандского государственного медицинского института и отделения челюстно-лицевой хирургии Самаркандского городского медицинского объединения. В амбулаторных и стационарных условиях в период с 2021 по 2022 годы было обследовано 22 пациента в возрасте от 18 до 65 лет, обратившихся по поводу воспалительных процессов в области нижней челюсти.

В зависимости от топографо-анатомических особенностей воспалительного очага, этиопатогенетических факторов, а также характера применяемой терапии (использование остеопластического материала Стимул-ОСС и антисептического раствора Бактезидим), все пациенты были разделены на две клинические группы:

Первая группа — 12 пациентов, которым после удаления зубов проводилось традиционное лечение с назначением противовоспалительных и анальгетических препаратов.

Вторая группа — 10 пациентов, у которых после удаления зубов производилось замещение постэкстракционной лунки остеогенным препаратом Стимул-ОСС с последующим местным применением раствора Бактезидим. Кроме того, пациентам этой группы был назначен раствор Бактезидим для полоскания полости рта с первого дня после операции, 5–6 раз в сутки на протяжении 5 дней.

В рамках исследования применялись следующие методы:

Клинические методы: сбор анамнеза, внешний осмотр, пальпация, аускультация.

Инструментальные методы: панорамная рентгенография, компьютерная томография, прицельные рентгенограммы.

Результаты. В первой группе пациентам после удаления зубов верхней и нижней челюсти традиционно назначались антибактериальная и симптоматическая терапия, а также рекомендации по уходу и соблюдению личной гигиены полости рта. Из 12 пациентов этой группы у 9 наблюдалось нормальное течение послеоперационного периода с благоприятным заживлением лунок. Однако у двух пациентов развился альвеолит, а у одного — острый серозный периостит нижней челюсти.

Во вторую группу вошли 10 пациентов, которым после удаления зубов лунки были заполнены остеорегенераторным препаратом — губкой Стимул-ОСС, предварительно обработанной антисептическим раствором Бактезидима. В отличие от первой группы, ни у одного из пациентов второй группы не было зарегистрировано осложнений в виде альвеолита или периостита. Применение губки Стимул-ОСС в сочетании с кровавым сгустком в лунке удаленного зуба обеспечивало стабилизацию раневого процесса, препятствовало уменьшению объема костной ткани и разрушению окружающих мягких тканей.

Дополнительно для замещения дефектов применялась аутогенная костная стружка, полученная с кривой линии нижней челюсти с помощью костного скребка, которой заполнялась лунка удаленного зуба. Для обеспечения стабильности материала и предотвращения его миграции применялись резорбируемые коллагеновые мембраны, которые способствовали надежной презервации костного трансплантата в области дефекта.

Заключение. На основании анализа историй болезни, дополнительных методов обследования и статистических данных были выявлены возможные ранние и поздние осложнения после удаления зубов у пациентов, которым не применялись остеорегенераторные и антисептические препараты. У этих больных чаще наблюдались воспалительные осложнения, а также развивались функциональные нарушения, существенно затрудняющие последующее ортопедическое лечение.

Особую клиническую значимость представляет восстановление целостности альвеолярной кости после удаления зубов. Снижение объема костной ткани приводит к затруднению установки съёмных и несъёмных зубных протезов, а в ряде случаев — к невозможности их применения из-за выраженного дефицита костного объёма. Это обуславливает необходимость проведения дополнительных хирургических вмешательств, направленных на костную аугментацию.

Применение остеорегенераторного препарата Стимул-ОСС в комплексе с антисептическим раствором Бактезидим показало высокую клиническую эффективность в устранении дефектов и предупреждении деформации челюстей после удаления зубов. Использование этих препаратов способствует формированию полноценного костного ложа и, как следствие, обеспечивает возможность успешного протезирования в отдалённом послеоперационном периоде.

Список литературы:

1. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш., Исмаев Н. С. Результаты применения антисептиков в сочетании с остеорегенеративными препаратами после сложных операций удаление зуба мудрости // Достижения и проблемы фундаментальной науки и клинической медицины: материалы науч.-практ. конф. (69-й годичной) с международным участием. – 2021. – Т. 11.
2. Кучкоров Ф. Ш., Ибрагимов Д. Д., Абдуфатгоев Ж. А., Исмаев Н. С. Применение препаратов Элюдрил Про и Остеогенон после сложной операции удаление зуба // Актуальные вопросы стоматологии. – 2023. – С. 398–402.
3. Ибрагимов Д. Д., Кучкоров Ф. Ш. Эффективность местного применения антисептического раствора и спрея при лечении периостита челюстей. – ББК 72 А43. – 2023.
4. Кубаев А. С., Валиева Ф. С. Морфофункциональное состояние полости носа у больных при верхней микрогнатии // Современные достижения стоматологии. – 2018. – С. 66.
5. Абдуллаев А. С., Кубаев А. С., Ризаев Ж. А. Excitability threshold in neuritis of the lower alveolar nerve // Journal of Biomedicine and Practice. – 2021. – Т. 7, №4. – С. 238–245.
6. Ризаев Ж. А., Абдуллаев А. С. Пастки альвеоляр нерв яллигланишини даволашда Нуклео СМФ Форте нинг ўрни // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2022. – Т. 2, №5. – С. 82–92.
7. Ризаев Ж., Валиева Ф. The Use of Modern Technologies in the Diagnosis of Functional Disorders of the Temporomandibular Joint (Literature Review) // Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Т. 4, №5. – С. 593–597.

Для цитирования: Исмаев Н.С. Применение костного регенератора Стимул-ОСС для замещения лунки удаленного зуба // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 4(18). – С. 558–560. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16743782>